

Markaziy Osiyo Tarixi

История Центральной Азии

History of Central Asia

1-SON 2025

Markaziy Osiyo Tarixi

История Центральной Азии

History of Central Asia

Markaziy Osiyo Tarixi

Ilmiy-nazariy jurnal

History of Central Asia

Scientific-theoretical journal

Bosh muharrir:

Ahmadali Asqarov –
akademik

**Bosh muharrir
o'rinbosari:**

Shuhrat Ergashev –
professor

Ma'sul kotib:

Bahodir Pasilov –
dotsent

Ta'asischi:

Nizomiy nomidagi
Toshkent davlat
pedagogika universiteti

Telefon:

(+998 90) 023-42-14

Sayt:

<https://www.tdpu.uz/>

Manzil:

100185, Toshkent shahar,
Bunyodkor ko'chasi, 27-uy

Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligidan 2022-yil
28-aprelda 1602 raqami bilan
ro'yxatdan o'tgan.

История Центральной Азии

*Научно-теоретический
журнал*

Tahrir ha'yati:

1. Abdullaev R.M. – prof., O'zbekiston
2. Adib Xalid – prof., AQSh
3. Alimova D.A. – prof., O'zbekiston
4. Egamberdiyeva N. – prof., O'zbekiston
5. Habibullayev A. – prof., AQSh
6. Isoqov M.I. – prof., O'zbekiston
7. Kamolov A. – prof., Qozog'iston
8. Kaychumanova D. – prof., Qirg'iziston
9. Kirgizbayev A.K. – prof., O'zbekiston
10. Li Si – prof., Xitoy
11. Nazarov R.R. – dotsent
12. Nuriddinov E.Z. – prof., O'zbekiston
13. Oblamurodov N. – prof., O'zbekiston
14. Pivovarov Y.I. – akademik, Rossiya
15. Qurbonov X. – prof., Turkmaniston
16. Sabirov A.T. – prof., O'zbekiston
17. Saitmurodov J.B. – dots., O'zbekiston
18. Sulaymonov R.H. – prof., O'zbekiston
19. Usmanov I.K. – prof., Tojikiston
20. Xodjayev A.X. – prof., O'zbekiston
21. Yusupova D.Y. – akademik, O'zbekiston

“Markaziy Osiyo tarixi” jurnali O'zbekiston
Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati-
ning 2023-yil 30-sentabrdagi 343-sonli qarori
bilan 07.00.00 — Tarix fanlari bo'yicha, doktorlik
dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish
tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA

Ходжаев А. <i>Об этимологии этнопонима юечжи в древнекитайских источниках</i>	4
Алимова Д. <i>Социальная стратиграфия раннесредневекового общества по согдийским документам с горы Муг</i>	32
Кузембаев Н. <i>Потомки асов (азов, азкишей) в составе тюркских народов Центральной Азии: историко-этнографический аспект</i>	49
Шадманова С. <i>Отражение вопросов трансформационных и модернизационных процессов в сельском хозяйстве Туркестана в периодической печати (конец XIX – начало XX вв.)</i>	61
Абдукадиров А. <i>К истории внутренней депортации населения в период образования Таджикской АССР в составе Узбекской ССР (1924–1929 ГГ.)</i>	87
Пасилов Б. <i>Монокультура хлопка в сельском хозяйстве Узбекской ССР и ее социально-экономические последствия</i>	103
Шазаманов Ш. <i>Геополитическое значение СУАР в развитии КНР (статья подготовлена на основе материалов, опубликованных в журналах «Китай» и «Контимост»)</i>	114
Khoshimov U. <i>Changes in the higher education system of the uzbek ssr on the eve of perestroika to train scientifically qualified personnel</i>	139
Янги китоблар/Новые книги/New books	
Каримова Д. <i>О биографической книге академика Ахмадали Аскарлова «Мгновения жизни, закалённые в труде и борьбе»</i>	148